

Laboratorio Nacional
de Resiliencia Costera

PROYECTO
PAE
GEM

GOLFO DE
MÉXICO

TARJETA DE REPORTE

Zona costero-marina de

Campeche

2025

IMPORTANCIA DE LA ZONA COSTERA DE CAMPECHE

Campeche, con sus 525 km de litoral, alberga un patrimonio natural de gran importancia ecológica, protegido en **siete Áreas Naturales Protegidas (ANP)**, entre las que destacan la Laguna de Términos y Los Petenes. El desarrollo económico se basa en la **actividad petrolera, pesquera y turística**. Es escenario de una amplia herencia histórica que abarca desde la navegación maya hasta la época virreinal, cuando **San Francisco de Campeche se consolidó como principal puerto de la península**. Sus características históricas se reflejan en su valor biocultural y en su conectividad con el corredor mesoamericano, elementos fundamentales para la identidad y sostenibilidad regional.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN ESTRATÉGICO DEL GRAN ECOSISTEMA MARINO DEL GOLFO DE MÉXICO (PAE GdM)

Es una iniciativa entre México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y Estados Unidos, mediante la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA*), orientada a proteger y restaurar los recursos marinos y costeros compartidos. Mediante acciones para reducir la contaminación, la sobrepesca y la degradación ecosistémica, este esfuerzo mejora la calidad del agua, fomenta la pesca sostenible y conserva hábitats costeros. El proyecto es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP*) a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS*) y financiado por el Fondo del Medio Ambiente (GEF*).

* Por sus siglas en inglés

LA COSTA DE CAMPECHE EN NÚMEROS

TODO ESTÁ CONECTADO: humano y naturaleza

El socioecosistema (SES) corresponde a la zona costero-marina delimitada como área de estudio, y se compone por la interacción continua entre tres zonas interdependientes: la zona continental, la zona costera y la zona marina. Estos espacios no funcionan de manera aislada; el esquema *Todo está conectado* presenta las interacciones de tipo ambiental, social, económico y cultural que se desarrollan entre ellos, integrando procesos naturales y actividades humanas dentro de un mismo sistema.

Simbología

Interacciones:

- ← Positivas
- Negativas

INDICADORES

REGIONALIZACIÓN DE LA zona costero-marina de Campeche

Las tres subregiones poseen ecosistemas clave como manglares, pastos marinos, dunas costeras y selvas, con al menos una designación de Sitio RAMSAR y ANP. La subregión 1 está influenciada por el sistema estuarino de la Laguna de Términos (LT) y la desembocadura de los ríos Candelaria y Palizada. La población más grande es Ciudad del Carmen, y sus principales actividades económicas son la pesca de camarón y robalo, y la industria petrolera. La subregión 2 representa una zona de transición, con sustratos arenosos, limosos y/o rocosos. Su principal centro de población es San Francisco de Campeche; predominan el comercio y la actividad portuaria, además de la pesca ribereña. La subregión 3 combina manglares y petenes con actividades ecoturísticas, y destaca la pesca de especies de escama y pulpo, especialmente en Isla Arena.

CALIFICACIÓN

Esta Tarjeta de Reporte (TR), basada en 43 indicadores socioambientales, asigna a la zona costero-marina de Campeche una calificación **D (Baja)**.

RECOMENDACIONES

- Fortalecer y rehabilitar las plantas de tratamiento, capacitar a los operadores y ampliar la cobertura de saneamiento en la zona de estudio.
- Establecer monitoreos periódicos y promover el uso de plataformas de ciencia ciudadana para la generación de información de especies nativas, no nativas e invasoras.
- Desarrollar programas de monitoreo, limpieza y reforestación en sistemas de humedales, dunas y manglares, integrando la participación ciudadana y bajo la dirección de expertos en el tema.
- Fortalecer la participación de todos los sectores en comités comunitarios que garanticen su representatividad en la toma de decisiones ambientales.
- Fortalecer estudios sobre economía azul y gobernanza, con equidad de género, mediante la colaboración intersectorial entre academia, gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
- Fortalecer la gobernanza mediante estudios relacionados con el desempeño de los instrumentos de política ambiental, la implementación de sanciones efectivas ante cualquier delito y la inclusión de la participación comunitaria en pro de la conservación.
- Fortalecer las capacidades técnicas de las comunidades mediante la implementación de planes integrales de mitigación y adaptación al cambio climático, en coordinación con los distintos sectores.

Historia de la costa

Donde el olvido no apaga la vida WOTOCH AAYIN "LA CASA DEL COCODRILO" ISLA ARENA, CAMPECHE

En Isla Arena, la pesca, que durante años sostuvo a la comunidad, ya no es suficiente. Las especies escasean y el futuro se torna incierto. Ante este desafío, un grupo de pobladores fundó *Wotoch Aayin*, nombre maya que significa "la casa del cocodrilo", una unidad de manejo ambiental que ofrece una alternativa viable a la pesca tradicional. En este frágil ecosistema optaron por la conservación, el conocimiento y la educación sobre el cocodrilo como nuevo sustento. Así, en un lugar olvidado por muchos, la comunidad encontró una manera de reinventarse sin perder su identidad y demostró que la armonía con el entorno es posible. Este esfuerzo requiere el respaldo de instituciones, redes y sociedad civil que crean en él y se suman al proyecto, para que la iniciativa crezca, resista y transforme el olvido en oportunidad.

PARTICIPANTES

Reyes Banks, V., **Asociación de Agricultores del Sur de Campeche, A.C.**; Trejo Huchim, N.D., **Bodega Mundo Marino**; Molas Narváez, I., **Carey Centro Ecológico**; Gómez Ruiz, P.A., **CICY**; Cinco Castro, S.G., Cota Lucero, T.C., Herrera Silveira, J.A., **CINVESTAV-Mérida**; Vallarta Julio, E.I., **CNH**; Ehuán Noh, R.G., Flores Guzmán, A., **COBI**; Bautista Córdova, A.M., **Colectivo Ambiental Isla Verde**; González Rejón, A.G., Rejón Salazar, E.C., **Comunidad de restauradores de manglar Isla Aguada**; Caballero Aragón, H., Cerdeira Estrada, S., Guerrero Ortiz, S., Iñárritu, B., Tobón Niedfeldt, W., **CONABIO**; Chan Antillón, R., Gómez Medina, K., López González, E., Ojeda, J., Guillermo y Maldonado, V.M., Sima Alarcón, C.N., **CONAGUA**; Alva Basurto, J.C., Camarena Luhrs, T., González Barrera, J.E., Hernández Méndez, M., Peralta Juárez, C.M., Ortiz Cordero, M.A., Quetz Que, S.J., **CONANP**; Huerta Rodríguez, P., Navarro Solano, H., **CONANP-APFF LT**; Salinas Ordaz, D., **CONANP-DRPCGM**; Chan Miss, M., López Mendoza, R., Nah Rosas, L., Roura Nah, D.J., Reyes Gómez, H.G., **CONANP-RB Los Petenes**; Palomo Duarte, A.M.G., **CONAPESCA**; Díaz Morelos, R., **Cooperativa La Familia Unida**; López Cervantes, C., Hernández Chan, L.A., **Cooperativa Pulperos de Ciudad del Sol**; Díaz Aguilar, C., **Ducks Unlimited de México**; Pérez Reyes, D.A., **Ecoguardianes Laguna de Términos**; Hernández, C.T., **ENES-Mérida**; Lara Flores, M., May Tec, A.L., Mendoza Franco, E.F., Posada Vanegas, G., Paz Ríos, C.E., Peña Puch, A.C., Rivera Arriaga, E., Rendón Von Osten, J., Sosa López, A., Toraya Barrera, M.P., Torres Rojas, Y.E., Vega Serratos, B.E., **EPOMEX-UACAM**; Cabrera Alonso, F.J., **Estación de Investigación Oceanográfica del Cd. del Carmen**; Monjaraz Ramírez, I., Núñez Pérez, M.P., **FAO**; Contreras Chable, Y.K., **Gobierno Municipal de Calkiní**; Chab Villarino, A.G., **Gobierno Municipal de Seybaplaya**; Mendoza Aponte, C.A.I., **ICATCAM**; Lara Mendoza, R.E., **IMPIS**; Caballero, V., Castro, R., Díaz Álvarez, A.G., Marfagán, J.M., Ortiz Villanueva, K.L., **IMPIS-CRIAP Carmen**; Balan Che, L.I., Chávez Villegas, J.F., Caña Hernández, S., Hau Pacheco, D.A., Hernández Tlayale, C., Martínez Cruz, L.E., Ortega Puch, B.J., Pensamiento Villarauz, S., **IMPIS-CRIAP Lerma**; Mijangos Carro, M.A., Ramírez Salinas, N., **IMTA**; Araujo Monroy, R., **INAES**; Barba Meinecke, H., Pizá Chávez, A.R., **INAH-SAS**; Arano Recio, D.E., Valdés Lara, A.C., **INAH-Yucatán**; Ortiz Ortiz, D.M., Soriano Álvarez, M., **INECC**; Faustino Reyes, C., Hueda Tanabe, Y., Valenzuela Ávila, J.R., **INPI**; Godínez, G.C., **Ixoye Marinos S.C.**; Castañón, A., **Nueva creación de Bys S.C.**; Arroyo, J., **PEMEX**; Álvarez, P., Brambila, J., **PNUD**; Ávila Guzmán, R.A., **PROFEPA**; López Castro, M.C., Padilla Hernández, A., Trujillo Córdova, J.A., **Pronatura Península de Yucatán A.C.**; Arias Sena, C., Punta San Julián; Adán Segovia, W., Almeida Canepa, J., Ortega, A., Avilés Esquivel, J., Briceño, M.L., Cabañas, G., Calderón, E., Carbajal, J.M., Casanova, F.J., Cauc, M., Chan Correa, R., Chan Gómez, H., Chan, L., Cruz Veluta, J.C., Damián Pérez, S., Del Carmen, M., Dorantes, I., Durán Santos, R., Espinosa Herrera, D., Esquivel, H., Estrella, D., Estrella, J., Fernández, J.A., Flores, J.G., Fuentes Estrella, A., García Alvarado, P.A., García, L., Gómez Yerbez, D., Gómez, A., Gómez, R., Hao Gala, M., Hernández Cázares, M., Hernández Méndez, F., Hernández, I., Jiménez, T., Kassandra, Landero Gabino, C., Landero, J.J., López Martínez, J.L., Macazar, S., May Zaenz, L., May, J.L., Mier, J.L., Molas, A., Moreno, M., Narváez Gómez, J., Narváez, J.A., Ore Campeche, C., Pastrana Pech, E., Pastrana, B., Pérez Narváez, H., Rodríguez Pérez, G., Ruíz, C., Segovia Cruz, G., Trejo, S.D., Ue Canché, P., Valle Cantún, M.A., Vetancour Pastrana, C., Yelbez Rodríguez, J.G., **S/I**; Cáceres Noal, W., Chi Chan, A., Gallardo Rodríguez, A., **Sarricolea Pescados y Mariscos**; Cerón Portuque, P.I., Sánchez Flores, A., Zaragoza Álvarez, I.A., **SECTUR**; López Mejía, S., Muro Hidalgo, K.A., **SEDATU**; Ayala Montejo, N.D., Berzunza Chio, J.A., Castillo Domínguez, S., Ramírez Uc, E.G., Zetina Tapia, R.H., **SEMABICCE**; Antonio González, D.G., Morales Gutiérrez, W., Suárez Suárez, E., **SEMAR**; Avilés Macedo, A., Balan Toloza, C.I., Domínguez Álvarez, L.A., Interián Sosa, L., Rosas Nieva, S.G., Romero Vertti, E.M., **SEMARNAT**; Montes de Oca, A., Morales López, Y.B., **Servicios Ecológicos Carey S.C.**; López, M., Francisco Javier, Ulloa, F., **Sociedad Cooperativa Chejere**; Cauich Huich, R., Huchim, M., Segovia, M., **Sociedad Cooperativa El Molusco Seybano**; Pisté Pérez, C., Pérez Cel, J.F., **SPC**; Poot Delgado, C.A., **TECNM-Champotón**; Pérez Flores, S.R., **Tecomar**; Can Escalante, M.E., Gómez, G.R., **Tuunben Kin**; Cuevas Flores, E.A., Uribe Martínez, A., **UABC**; Dzul Caamal, R., **UACAM**; Cabañas Vargas, D.D., **UADY**; Martín López, M., **UADY-FIQ**; Ayala Pérez, L.A., Vega Rodríguez, B.I., **UAM-Unidad Xochimilco**; Canedo López, Y., Delgado Estrella, A., Solís Fierro, A., Pérez Morga, N., Núñez Lara, E., Villegas Sierra, J., **UNACAR**; Arcega Cabrera, F., **UNAM-UQS**; Ávila Torres, E., Canales Delgado, J.C., Cardoso Mohedano, J.G., Aznar Chulín, E., Rodríguez Santiago, M.A., **UNAM-ICMyl**; Ávila Foucat, V.S., **UNAM-IEC**; Participantes sin identificar, **UNESCO-Blue Carbon**; Ascencio Ortiz, J., Serna Gil, V.J., **Unión de Pescadores Lubas XKIMIXOCHA**; Bustamante, A.K., Ingalls, A.F., García Martínez, M., Garzón Sosa, S.B., Rosales Ángeles, F., **UNOPS**.

Equipo operativo LANRESC: Carmona Escalante, A., Gallegos Fernández, S., Granados Martínez, K.P., Hernández Cristerna, M.J., Morales Méndez, D., Ortigosa Gutiérrez, J.D., Reyes Aguilar, A.X., Rodríguez González, M.P., Vázquez Verdín, J.M. **Responsables de proyecto:** Salles Afonso de Almeida, P., Ávila Foucat, V.S., Simões, N., **Diseño gráfico:** Guerra, A.

Fotos de portada: 1. Daniela Antonio; 2. Equipo LANRESC-UNOPS; 3. Sánchez Magallanes.

Visita la TR digital y su informe técnico:

SOBRE LA TARJETA DE REPORTE Esta TR se elaboró a partir de dos talleres virtuales llevados a cabo del 11 al 13 de septiembre de 2024 y del 27 al 29 de agosto de 2025, con un total de 117 participantes. Además, se llevó a cabo una fase de campo del 16 al 23 de noviembre de 2024, con un total de 106 participantes entrevistados y 8 comunidades clave visitadas. Para su elaboración, se siguió la guía para el desarrollo de tarjetas de reporte de Costanzo et al. (2017), adaptada por el LANRESC.

AVISO LEGAL El contenido de este documento tiene fines educativos y de difusión general; la información fue proporcionada y validada por los propios participantes de los talleres. Los datos que respaldan esta TR fueron recopilados el 21 de noviembre de 2025. El objetivo de esta herramienta es apoyar la toma de decisiones informada, sin embargo no debe limitarse únicamente a lo expuesto en este documento.

AGRADECIMIENTOS Esta TR fue realizada con fondos del subproyecto "Elaboración de cinco Tarjetas de Reporte en el Golfo de México", clave UNOPS012, ejecutado por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) y administrado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el marco del proyecto Implementación del PAE GdM, financiado por el GEF y respaldado por UNEP, UNOPS y SEMARNAT. Cofinanciado por la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. Agradecemos al IMIPAS por el acompañamiento en campo.